

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA

Questões Preliminares

- a) Número de empregados da empresa:
- b) Principais produtos/serviços ofertados:
- c) Faturamento Médio nos últimos 5 anos (se possível):
- d) Áreas de atuação e mercados atendidos:
- e) Número de clientes na carteira:

Perfil do entrevistado

Nome do entrevistado:

Cargo que ocupa:

Quanto tempo ocupa o cargo:

Quanto tempo trabalha na empresa:

Objetivo 1: Analisar os principais elementos (contexto, conteúdo e processo) associados à transformação digital;

- 1) Quais aspectos motivaram a firma a ingressar no processo de transformação digital?
- 2) Esses aspectos decorreram de pressões externas (do mercado) ou internas (de participantes da estrutura da firma)? Explique como se deram, por favor. (ISMAIL; KHATER; ZAKI, 2017; CHANIAS, MYERS, HESS, 2018)
- 3) Quais fatores, no contexto interno da firma, facilitaram a operação dessa transformação? Por quê? (WARNER; WAGER, 2019)
- 4) Quais fatores, no contexto interno da firma, dificultaram a operação dessa transformação? Por quê? (WARNER; WAGER, 2019)

- 5) Ao passar por esse processo de transformação, quais tipos de tecnologias foram introduzidas nas operações da firma? Qual o impacto dessas tecnologias na prestação de serviço? Explique, por favor. (VOLBERDA *et al.*, 2021)
- 6) Ao se falar de transformação digital, qual o nível de impacto que essa transformação teve na firma? Afetou processos? Como? Afetou operações por inteiro? Como? Negócios antigos foram reformulados ou permaneceram como operavam antes? Novos modelos de negócio surgiram? (VERHOEF *et al.*, 2019; WARNER; WAGER, 2019; RITTER; PEDERSEN, 2020; FISCHER *et al.*, 2020; CRISAN; STANCA, 2021)
- 7) Ao se operar a transformação digital, vocês previram ou experienciaram dificuldades para engajar as pessoas nesse processo? Quais estratégias vocês utilizaram para conseguir cooperação? Como se deu a operação dessas estratégias? Vocês as consideraram efetivas? Explique, por favor. (ISMAIL; KHATER; ZAKI, 2017)
- 8) Quais foram as principais mudanças estratégicas empreendidas em prol da transformação digital? Explique, por favor. (ISMAIL; KHATER; ZAKI, 2017; TUSHMAN; ROMANELLI, 1985)
- 9) Foram realizadas mudanças na estrutura organizacional da firma para comportar essa transformação digital operada? Explique, por favor. Houve criação de novas áreas funcionais? Qual o intuito da criação dessas novas áreas funcionais? (VERHOEF *et al.*, 2021; TUSHMAN; ROMANELLI, 1985)
- 10) Houve mudanças na distribuição de poder, cargos e responsabilidades decorridas das necessidades de mudança na estrutura? Explique, por favor. Houve criação de novos cargos ligados às iniciativas digitais? Que cargos foram esses? Que funções eles assumiram? (SINGH; KLARNER; HESS, 2020; TUSHMAN; ROMANELLI, 1985)
- 11) Foram empreendidas mudanças em relação aos sistemas de controle da firma? Explique, por favor. Houve modificação de padrões de desempenho demandados dos colaboradores? Houve mudança na forma de controle de realização do trabalho? Houve mudança nas formas de avaliar o desempenho da operação/serviço? (TUSHMAN; ROMANELLI, 1985)

12) Foram empreendidas mudanças nas crenças e valores principais da firma? Explique, por favor. Como essas mudanças impactaram a cultura organizacional? Como essas mudanças foram processadas pelos colaboradores? (VERHOEF *et al.*, 2021; TUSHMAN; ROMANELLI, 1985)

Objetivo 2: Identificar as estratégias adotadas para sua transformação digital;

13) Quais as principais decisões e estratégias empreendidas ao longo do tempo e que dizem respeito à transformação digital? (CHANIAS, MYERS, HESS, 2018)

14) Com a transformação se operando, quais novos modelos de negócio surgiram na firma? Como esses negócios se utilizam das tecnologias digitais para operar? Negócios existentes foram reformulados? Como isso ocorreu? Como eles se utilizam, agora, das tecnologias digitais para operar? (BHARADWAJ *et al.*, 2013)

15) Quais os principais atores (internos e externos à empresa) que contribuíram para o sucesso das estratégias de transformação digital? Explique o papel dos mesmos, por favor.

16) Vocês convidaram fornecedores e parceiros para participar da transformação de alguma forma? (i) Como essas firmas contribuíram para incrementar o valor dos negócios já existentes em sua firma? (ii) Ou mesmo como contribuíram para criar novos negócios em conjunto? (VOLBERDA *et al.*, 2021; ÚBEDA-GARCIA *et al.*, 2021; OBERLANDER; ROGLINGER; ROSAMANN, 2021)

17) Na mesma ideia de facilitar o processo de transformação, você considera que a firma buscou colaboração com clientes para participar do processo? (i) Como esses clientes contribuíram para incrementar o valor dos negócios já existentes em sua firma? (ii) Como eles puderam contribuir para criar novos negócios ou serviços? (VOLBERDA *et al.*, 2021; ÚBEDA-GARCIA *et al.*, 2021; OBERLANDER; ROGLINGER; ROSAMANN, 2021)

Objetivo 3: Revelar, à luz de uma abordagem ambidestra, os esforços empreendidos para a transformação digital.

- 18)** Na rotina normal da firma, você considera que há foco em esforços, estímulos, momentos que promovam a resolução de problemas e a melhoria incremental nas operações e negócios existentes OU crê que haja foco em esforços, estímulos e iniciativas para criação de operações/serviços e negócios completamente novos para a firma? Explique por que você considera isso. (MARCH, 1991)
- 19)** Em meio ao processo, como vocês organizaram as iniciativas ligadas aos novos negócios e operações/serviços digitais que vocês pretendiam começar a operar com foco nos meios digitais? (ROMANELLI; TUSHMAN, 1994; GIBSON; BIRKINSHAW, 2004; GUPTA; SMITH; SHALLEY, 2006)
- 20)** Essas novas iniciativas foram separadas da empresa principal e atuou separadamente, como uma subsidiária OU vocês organizavam momentos separados para que as mesmas pessoas tratassem de questões relacionadas aos negócios antigos e, em outros momentos, dos negócios/serviços novos OU vocês buscaram influenciar as pessoas a dividirem o seu tempo entre o trabalho nas iniciativas antigas e nas iniciativas novas, de acordo com uma organização de sua própria conveniência? OU mesmo você vê que houve uma mescla entre essas abordagens? (ROMANELLI; TUSHMAN, 1994; GIBSON; BIRKINSHAW, 2004; GUPTA; SMITH; SHALLEY, 2006)
- 21)** Quais práticas ou estímulos específicos vocês desenvolveram nas rotinas de gestão para equilibrar aos esforços entre os antigos negócios e os novos negócios/serviços/iniciativas? Houve práticas voltadas ao preparo das lideranças da firma para lidar com essa tensão entre novo e antigo? Quais? (O'REILLY III; TUSHMAN, 2011)